

ZOYIR TAXIROV
O‘zMU professori

PUBLITSISTIK USLUB

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiy nutq funktsiyaviy uslublari qatoriga kiruvchi publitsistik uslub haqida so‘z boradi. Shuningdek, maqolada publitsistik asarning mohiyati, maqsadi, vazifasi, tili, uslubi kabi masalalar yoritilgan.

Аннотация. В данной статье речь идёт о публицистическом стиле, стоящем в одном ряду с функциональными стилями литературной речи. А также в статье освещена сущность, цел, задачи, язык и стиль публицистического произведения.

Abstract. This article talks about the journalistic style, which is one of the functional styles of literary speech. Also, the article covers issues such as the nature, purpose, function, language, and style of a journalistic work.

Tayanch terminlar: Publitsistika, siyosiy, ijtimoiy, jahliy, tanqidiy ommabop, andozaviylik, ekspressiv, dalillanganlik, ob’ektivlik, axboriylik.

Publitsistik uslub haqida so‘z yuritishdan oldin publitsistika o‘zi nima ekanligini aniqlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Izohli lug‘atlarda publitsistika terminiga quyidagicha ta’riflar beriladi:

Publitsistika [lot. *Piblicus* – jamiyatga, jamoatchilikka oid, ijtimoiy]

1. Davr (zamon)ning dolzarb ijtimoiy-siyosiy masalalari hamda jamiyatning kundalik hayotiga bag‘ishlangan adabiyot turi.

2. Shu janrga xos asar yoki asarlar (maqola, ocherk, pamflet, fel’eton va sh.k.) mavjud. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2007,3-j.-319-b]

Publitsistika (lot.), jamiyat hayotining kundalik voqealari va dolzarb problemalariga bag‘ishlangan asar turi. [Ensiklopedik lug‘at. 1990,2-j.-112-b]

Publitsistika siyosat sohasiga xizmat qiladi. Uning asosiy vazifasi – jamoatchilik (jamiyat a’zolari) fikriga ta’sir etish, uni shakllantirish. Publitsistikaning asosiy vazifasiga muvofiq tarzda publitsistik uslubning nutqiy tuzilishi siyosiy g‘oyalarni, faol siyosiy nuqtai nazar, grajdanlik nuqtai nazarini ifoda etishga siyosiy targ‘ibot, siyosiy partiyalar guruhlararo qizg‘in munozaraga, kundalik turmushga oid hodisa, voqealarni yoritishga, jamoatchilik, siyosiy tashkilotlar, rasmiy muassasalar faoliyatini baholashga, siyosatchilar, jurnalistlar, davlat, madaniyat arboblarning xatti-harakatlari, bayonotlarini baholashga qaratiladi. Demak, publitsistik asar tahliliy va tanqidiy bo‘ladi.

Publitsistik uslubdagi nutq tuzilishida ta’sir etishlik maqsadi birinchi o‘ringa chiqadi. Bu aslida, nutqning ijtimoiy vazifasi hamdir, mazkur vazifani bajarish jarayonida ma’lumot va xabar berish uyg‘unlashib ketadi. Jamiyat a’zolari (jamoatchilik) fikriga nutq orqali ta’sir etish uchun dolzarb hodisalar, kundalik hayotdagi ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ilmiy, ma’naviy, iqtisodiy va h.k.larga xos ma’lumotlarni yetkazish so‘zlarga tayanib amalga oshiriladi.

Publitsistik matn o‘z nutqiy tuzilishiga ko‘ra nimadir xususidagi dolzarb, ahamiyatli ma’lumotdan va shu ma’lumot mazmunining talqinidan tashkil topadi. Talqin o‘z navbatida yuqori ta’sirchanlik va his-hayajonli uslubda bo‘ladi.

Publitsistik asar muallifi kundalik hayotdagi odamlar, dalillar, hodisalar haqida ma’lumotlarni yoki kundalik hayotda ishtirok etuvchi ijtimoiy, siyosiy kuchlardan darak berar ekan, albatta bularga g‘oyaviy, siyosiy tus beradi, his-hayajonli baholaydi. Bundan maqsad matn qaratilgan auditoriyaga, uning dunyoqarashiga, ongi, kayfiyatiga, publitsistik materialni idrok etishga kuchli ta’sir o‘tkazuvchi nutq sohasiga taalluqli hisoblanadi. Shu jihatdan u siyosiy nutqga yaqin turadi. Radio, kino va televidenie nutqlari (uchlik) bilan birga ommaviy axborot uslubini tashkil etadi.

Publitsistik matn o‘z nutqiy tuzilishiga molik nimadir haqida xabar (ma’lumot) beradi va uni talqin etadi. Talqin, odatda, ancha ta’sirchan bo‘ladi hamda uslubiy jihatdan emotsional-ekspressiv munosabat ifoda topadi.

Publitsistik uslubning funktsiyaviy tabiati nutqiy ichki tuzilishi gazetaga xos publitsistik uslubda, boshqacha aytganda, “gazeta tili”da ayniqsa to‘liq va tadrijiy sur’atda namoyon bo‘ladi.

Ommaviy (publitsistik) jurnallar nasriy matnlaridagi publitsistik uslub andozaviylik, emotsional-ekspressivlik xos bo‘lgan til vositalari bilan “o‘qlangan” bo‘ladi. Kundalik turmushdagi dolzarb – o‘ta noxush, “og‘riqli” masalalarga bag‘ishlangan muammoli maqolalarda bu yaqqol namoyon bo‘ladi.

Ommaviy jurnallar nasriy matnlarida ikkita janr alohida ajralib turadi:

- muammoli-tahliliy;
- badiiy-publitsistik.

Publitsistik uslub doirasida til vositalaridan foydalanishda, bir tomondan, ularning ijtimoiy baholashdek vazifani bajarishligi tamoyili asosiy ta’sirga ega bo‘lsa, ikkinchi tomondan, til vositalari andozaviyligi va ekspressivligining chambarchas bog‘liqligi, publitsistik uslubni belgilovchi omillar hisoblanadi.

Til vositalarining ijtimoiy baholash tamoyili G.Ya. Solganik taklifiga ko‘ra, “dalillar, hodisalar, voqealarni, avvalo, ijtimoiy bahosini ifoda etishiga qaratilgan til vositalarini tanlashni ko‘p jihatdan belgilab beradi”. [Солганик Г.Я. Лексика газеты. 1981.11-b]

Publitsistik uslubda baholash hukmi ma’nosi ekspressiv bo‘yoqqa ega til vositalari yorlamida yuzaga keladi, bunda, albatta, sub’ektning ob’ektga bo‘lgan munosabati ham muhim ahamiyat kasb etadi (vahshiyona, g‘ayriinsoniy, ikkiyuzlamalik, subutsizlik, surbetlarcha, pastkashlik va b.).

Ayrim so‘zlar publitsistik jumla (konstruktsiya) ta’sirida ijtimoiy baholash xossasiga ega bo‘ladi (mahalliychilik, shahar ko‘rgan, ketvorgan, jangari, ommaviy madaniyat va b.).

Baholash tamoyili, ayniqsa so‘z va frazeologizmlarda yaqqol seziladi (to‘da, mafiya, siyosiy bo‘tqa, siyosiy o‘yin, qattiq qo‘l, qonun ustuvorligi, soliq zalvori).

Ijtimoiy baholash so‘z yasovchi vositalar, yangi so‘z hosil qiluvchi unsurlar tufayli ham yuzaga chiqadi (o‘ta o‘ng unsur, loqaydlik, amalparast, burni ko‘tarilgan, xishinib ketgan, tamagir, poraxo‘r).

Boshqa tildan o‘zlashgan so‘zlar vositasida ham “baho” beriladi (korruptsiya, nomenklatura, yevrostil, supper va b.), yana okkozional so‘zlar vositasida yuzaga chiqadi (biznesmen – bezbetmen, gaichi – gaykachi, prokuror – pulkuavr, soliqchi – soqqachi va b.). Ekspressiv-baho bo‘yog‘iga ega ma’noli grammatik vositalar yordamida ham yuzaga keladi (Yoshlar oldida vazifalar turibdi. Ulkan. Buyuk kelajakni barpo etish. Ezgu; ayricha ta’kid (Yigirma birinchi asr talabasi. U qanday?).

Publitsistik uslubda andozaviylik bilan ekspressivlik almashinib turishini V.G. Kostomarov “...til vositalarining tashkillashuvi”ning “yagona tuzilish tamoyili” gazeta nutqida uchraydi”[Костомаров В.Г. Москва: – 57-b.] ,deb ta’kidlaydi.

Demak, baholash hukmi publitsistik uslubda boshqacha uslublardagidan ko‘ra ancha faol ekan.

Publitsistikaning ijtimoiy funksiyasini so‘zlar, so‘zlarning ma’no xususiyati, emotsional-ekspressiv tavsifi, bundan tashqari publitsistik uslubga xos iboralar belgilaydi.

Mazkur uslub lug‘at tarkibida ijtimoiy-siyosiy nutqga yekspressivlik baxsh etuvchi so‘z va terminlar muhim o‘rin tutadi (senat, davlat, parlament, Oliy Majlis, prezident, Bosh vazir, mahkama, davlat, oshkoralik, axborot erkinligi, so‘z erkinligi, ko‘p fikrlik, tashqi siyosat, globallashuv, axborot maydoni, interfaol, ijtimoiy tarmoq, muloqot, mediamatn, hokimiyat tarmog‘i, inson huquqlari, tok shou, iqtisodiy hamkorlik, konstitutsiya va b.).

Ijtimoiy-siyosiy so‘zlar qatorida sof siyosiy ma’no ifodasiga ega bo‘lganlari ham uchraydi, bular terminlar hisoblanadi (korruptsiya, terrorchi, millatchi, neofashist, neofashizm, og‘machi, muxolifat, yurtparvar va b.).

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng mamlakat hayotida faqat iqtisodiy emas, balki siyosiy tizim ham tubdan o‘zgardi, mafkuraviy tushunchalar, ularni idroklash, ular yordamida baholash butkul boshqacha tus oldi. Ayrim so‘zlar kontekstda butkul o‘zgacha “baho”lash uchun qo‘llana boshladi. Ijtimoiy tuzumda sinfiylik tamoyili barham topdi. Quyidagi so‘zlarning ma’noviy-baholash ifodasiga boshqacha qarala boshladi: fermer, xususiy mulkdor, xususiy mulk, xususiy do‘kon, millioner, hokim, bozor iqtisodiyoti, davlat tasarrufidan chiqarish, bular bir tomondan, diktatura, proletar, sotsializm, ateist, bosmachi, planli, sotsialistik musobaqa va b., ikkinchi tomondan.

Publitsistikada keng doiradagi dolzarb masalalar xususida muhokama yuritishligi tufayli tahliliy materiallarda turli mohiyat-mavzuni yoritishda rang-barang leksik-semantik vositalardan foydalaniladi. Matnning nutqiy qurilishida ular ommaviy so‘zlar bilan, shuningdek, yana ma’nosi uslubiy bo‘yoqqa ega so‘zlar bilan munosabatga kirishadi va shu yo‘l bilan ular publitsistik uslubga “jalb” etiladi.

Publitsistik uslubdagi matnda adabiy nutqning boshqa funktsiyaviy turlaridagi kabi umumiste’modagi so‘zlardan keng foydalaniladi: ma’lumki, ish, vaqt, davr, zamon, turmush, hayot, har bir, har kim, yangi, yil, boshqa, ulkan, mintaqa, bermoq, inson, manfaat, qadr, e’zoz, kuch, qudrat va b.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy tuzum o‘zgargandan so‘ng (1990-yillarda) publitsistik matnlarda (asosan gazeta sahifalarida) quyidagi sohalarga oid so‘z, terminlar ko‘plab qo‘llana boshladi:

- bozor iqtisodiyotiga yo‘naltirilgan iqtisod;
- moliya-bank, savdo, tadbirkorlik faoliyati (deyarli terminlar);
- ilmiy-texnikaviy, ishlab chiqarish texnologiyalari (asosan electron texnologiyaga oid terminlar);
- biznes, sport yangi turlar va b.

Barcha terminlar, ishlab chiqarish, kasb-hunarga oid so‘z, so‘z birikmalari o‘z tub ma’nolarida qo‘llanadi. Ular orasidagi anchagina qismi radionutq va telenutqda ham faol qo‘llana boshlaydi. Masalan:sayt, portal, davlat tasarrufidan chiqish, erkinlashtirish (narxni), valyuta, valyuta ayirboshlash, axboriy xuruj, homiy, birja, broker, xufya ... kompakt-disk, slayd, klop, faol, displey, kartrij, videokasseta, tranzit, megabayt, tazyiq (iqtisodiy, siyosiy va b.), xit, shou, pleer, skaner, printer, auktsion, aksiya, imij, reyting, test, assistent, login, parol, elektron pochta, kredit, sertifikat, modem va b.

Publitsistika lug‘atini, asosan, voqea, hodisa, vaziyat, shaxsni baholash ma’no ifodasiga ega so‘zlar tashkil etadi. Muallif mazkur tur so‘zlar yordamida hodisa, voqea, vaziyat, shaxsga nisbatan o‘z munosabatini ifoda etadi. Albatta, muallif o‘zi mansub bo‘lgan siyosiy guruh (to‘da) nuqtayi nazaridan munosabat bildiradi. Ular nutqi (matni)dagi so‘zlar ma’nosida baho ifodasi yaqqol seziladi: vatanni asrash, mard o‘g‘lonlar, buyuk kelajak, yuksak ma’naviy, vahiylik, ma’naviy qashshoq, amalparast, subutsiz, og‘machi, o‘yin (siyosiy), g‘o‘r, ko‘r (siyosiy) va b.

Albatta, publitsistik matnda qo‘llanadigan so‘zlar tarkibidagi umumiste’moldagilari, ma’nosi uslubiy bo‘yoqqa egalari hamda baholash ma’no ifodasiga egalarini farqlash lozim.

Publitsistika lug‘at boyligi turli leksik-uslubiy qatlamlardagi birliklardan shakllanadi. Unda yuqori uslubiy (tantanavor) birliklar ham uchraydi: muloqot (xalq bilan), inson manfaatlari, ajdodlar o‘giti, buyuk tarix, buyuk kelajak, jannatmakon, vatan sharafi, yurt qayg‘usi.

Oddiy so‘zlashuvga xos so‘z, so‘z birikmalari ham publitsistik matnda ko‘rinib qoladi: baraka, narx-navo, insof, bardavom, komil, mahalla-ko‘y, guzar, posbon va b.

Publitsistik uslubda iboralar (xalq og‘zaki ijodi namunalari)dan ham unumli foydalaniladi. Masalan: qilmish-qidirmish, hisobini bilmagan..., mehnatning tagi rohat, qo‘li gul va b.

Publitsistik matnda ko‘chma ma’noli, uslubiy betaraf so‘zlar, terminlar – barchasi uchraydi. Bunday so‘zlar, odatda, boshqa so‘zlar bilan birikmaga kirishadi hamda ma’no bo‘yog‘iga ega bo‘ladi. Yaqin o‘tmish publitsistikasida bunday qo‘llash ancha faol bo‘lgan. Oq oltinni oltin qo‘llar yaratadi, qora oltin, sut bulog‘i, birodarlashgan shaharlar, dala malikasi, zangori kema va b.

Publitsistik uslubda nutqiy emotsional vositalar bilan bir qatorda ifoda etishning andozalangan vositalari ham uchraydi. Bular namuna-jumla, namuna-abzas, kiritma konstruktsiyalar, oddiy ta’riflar, namunalar va b.

Publitsistik matnlarda rasmiy-ish yuritish uslubiga xos nutqiy iboralardan ham faol foydalaniladi (qabul qilinadi, chora ko‘riladi, ishlab chiqiladi, ishonch bildiriladi, ta’kidlab o‘tiladi va b.).

Bugungi kun publitsistikasida tayanch soʻzlar ishtirokida bir qator konstruksiyalar shakllangan boʻlib, ular muayyan mavzuga ishora qiladi yoki hodisa, faktlarning bayonini belgilab beradi. Masalan: maydon (axborot maydoni, xalqaro maydon, raqobat maydoni); miqyos (davlat miqyosida, viloyat miqyosida, tuman miqyosida, mahalla miqyosida); doira (qonun doirasida, hamdoʻstlik davlatlari doirasida, xalqaro shartnoma doirasida, oila doirasida); daraja (davlat siyosati darajasi ... va b.); chiqish (norozilik chiqishi, namoyishkorona chiqish); toʻlqin (emigrantlar toʻlqini, norozilik toʻlqini). Mazkur soʻzlar nimagadir ishora qiladi va maʼno boʻyogʻiga ega boʻlishi mumkin.

Shunday qilib, publitsistik uslubning oʻziga xos jihatlarini tushunish uchun, bir tomondan, mazkur uslubga taalluqli matnlarda “ekspressivlik” va “andozaviylik” (“standart”) almashinib kelishini, ikkinchi tomondan, “ijtimoiy baho” tamoyili ham tadrijiy surʼatda amalda ishtirok etishini nazarda tutish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. –T.: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2007, 3-j. – 319-b.
2. Ensiklopedik lugʻat. –T.: Oʻzbek ensiklopediyasi bosh redaksiyasi, 1990, 2-j. –112-b.
3. Солганик Г.Я. Лексика газеты. –Москва,1981. 11-б.
4. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. Москва: – 57-б.
5. Taxirov Z.T. Oʻzbek tilining amaliy uslubiyati. –T.: Tafakkur avlodi, 2021. – 68-b.

